

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Turg'unova Nilufar Abdupattyevna

SIRDARYO SHEVALARINING RANG –BARANGLIGI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2024/DEKABR

YOUR SEAL

HONORED MENTION